

023-051:37(497.11)
378.6:02+007(497.11 Београд)
378:021-051(497.11)
Оригинални научни рад

Гордана Стокић Симончић
ORCID 0000-0001-5001-5487
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Анђела Стошић
ORCID 0000-0003-0586-9584
andjela.stosic@fil.bg.ac.rs

Универзитет у Београду – Филолошки факултет
Катедра за библиотекарство и информатику

ШКОЛОВАНИ БИБЛИОТЕКАРИ: ПРОФЕСИОНАЛНЕ МОГУЋНОСТИ И ИЗБОРИ

Сажетак

Од школске 1991/92. до краја школске 2021/22. године, на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду основни ниво студија завршило је 616 кандидата. Тридесет година континуираног рада на високом образовању кадра у библиотечко-информационој делатности повод је да се сагледају професионалне могућности и избори дипломираних студената, као и да се констатују најважнији проблеми у вези са њиховим запошљавањем.

Током месеца фебруара 2023, електронски упитник послат је на више од 350 адреса алумниста. Основни циљ испитивања био је да се дође до података о томе колико је дипломаца запослено у библиотечко-информационој делатности, колико времена им је било потребно да дођу до посла, да ли су пре остваривања радног односа у библиотеци волонтирали и да ли би желели да промене посао. Од свршених студената библиотекарства и информатике који су запослени изван библиотечко-информационе делатности било је потребно сазнати којим се занимањима баве, да ли на послу користе знања стечена током студија, као и да ли би у будућности волели да се баве професијом за коју су се школовали.

На упитник је одговорило 244 дипломца Катедре за библиотекарство и информатику односно 39,6 одсто укупне популације. Резултати показују да већина испитаника ради или је претходно била запослена у библиотечко-информационој делатности. Ипак, уочава се да генерације дипломираних од 2011. године, отежано долазе до запослења у струци, дуже чекају на посао или се запошљавају у другим делатностима. Нарочито је упозоравајућ податак да је тек осам особа, од 154 које су студије завршиле од школске 2010/11. до 2021/22, дошло до запослења у струци неколико месеци од дипломирања.

Кључне речи: Катедра за библиотекарство и информатику, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, школовани библиотекари, запошљавање, законски оквир

Увод

Према званичним статистичким подацима, у Републици Србији постоји 2139 библиотека (2 националне, 161 високошколска, 1288 школских, 154 специјалне и 534 јавне).¹ Од школске 1991/92. до краја школске 2021/22. године, на Катедри за библиотекарство и информатику на Филолошком факултету у Београду основни ниво студија завршило је 616 кандидата.² На Педагошком факултету у Сомбору, од школске 2005/06. до краја школске 2018/19, основне студије из области библиотекарства завршило је 79 особа.³ Из једноставног увида у ове бројеве проистиче да приближно седамсто одшколованих библиотекара у протеклих тридесетак година не могу да задовоље кадровске потребе библиотека у Србији. Парадоксално, пракса показује да ни тај скроман број дипломаца не долази до запослења у струци без препрека. Истраживање структуре запослених у јавним библиотекама показало је да је, 2018. године, у 519 јавних библиотека у Србији радио 81 школовани библиотекар⁴. Исте године у високошколским библиотекама (библиотеке високих школа, академија, факултетета, семинара, катедара), према подацима базе Мрежа библиотека Србије, радило је 18 школованих библиотекара од укупно 299 високообразованих лица.⁵

Индикативни су, али некомплетни подаци којима се до сада располагало. Од укупног броја дипломаца Катедре у Сомбору, само деветоро је, 2019. године, било запослено у библиотекама.⁶ Што се тиче дипломаца са Катедре у Београду, Десанка Стаматовић је 2001. изнела податак да се од укупно 126 дипломираних, више од 110 запослило у библиотекама у Београду и Србији, дакле више од 90 одсто.⁷ Једно истраживање које је испитивало популацију дипломаца Катедре у Београду објављено је 2010, међутим, њиме су обухваћена само лица која су запослена у библиотечко-информационој делатности (78). Фокус је био на статусу

¹ Републички завод за статистику и Завод за проучавање културног развитка, *Култура 2022*. (Београд: Републички завод за статистику, 2023), 44, преузето 30. 12. 2023, <https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G20236007.pdf>.

² Податак пружила Татјана Миленковић, управник Одсека за студентска питања Филолошког факултета Универзитета у Београду.

³ Од 2005. до краја школске 2013/14. дипломирало је 63 студента, а од школске 2014/15. до новембра 2019. студије је завршило још 16 особа. Према: Карла Селихар и Жељко Вучковић, „Библиотекарство у раљама живота: од школовања до запослења“, *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* 35 (новембар 2019): 10–11.

⁴ Школованим библиотекарком у овом раду сматра се особа која је завршила студије из области библиотекарства на неком од универзитета у Србији или региону. Број запослених у јавним библиотекама наведен према: Анђела Стошић и Ана Ђорђевић, „Образовна структура запослених у јавним библиотекама Србије“, *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* 35 (новембар 2019): 5.

⁵ Анђела Стошић и Ана Ђорђевић, „Образовна структура запослених у високошколским и универзитетским библиотекама Србије“, *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* 37 (новембар 2020): 8.

⁶ Селихар и Вучковић, Нав. рад, 12.

⁷ Десанка Стаматовић, „Десет година Катедре за библиотекарство и информатику“, у *Сарадња, образовање, квалитет: зборник радова са међународног скупа одржаног у Београду од 5. до 8. децембра 2001. године*, главни уредник Александра Вранеш (Београд: Филолошки факултет, Народна библиотека Србије, 2002), 101.

који дипломирани библиотекари уживају у колективу, њиховој позицији у радној организацији, као и на њиховом задовољству изабраним занимањем, тако је остало непознато колико је од 347 до тада дипломираних радило у струци.⁸

Оно што није чињеница из научних истраживања, али се јесте појавило као претпоставка на основу свакодневне праксе и комуникације са библиотекарима и некадашњим студентима јесте то да се након доношења Закона о библиотечно-информационој делатности 2011, а затим и увођења забране запошљавања у јавном сектору 2014. године, свршени студенти библиотекарства и информатике ређе запошљавају у библиотекама и другим културно-образовним установама, а учесталије у индустрији информационих технологија. Друга хипотеза, која се такође односи на период последњих десетак година, јесте да су их поменуто законско решење и пратеће уредбе ставиле у неравноправан положај у односу на кадар који нема завршене студије библиотекарства и информатике те да се од њих очекује вишемесечни волонтерски рад пре ступања у радни однос.

У покушају да се дође до сазнања о позицији коју на тржишту рада има појединац који је завршио основне студије на Катедри за библиотекарство и информатику у Београду, сачињен је електронски упитник. Које могућности су студенти библиотекарства и информатике имали за време и након студија и какве су изборе правили јесу питања на која би требало одговорити уз помоћ резултата ове анкете.

О упитнику *Каријера школованој библиотекар: дипломери* *Катедре за библиотекарство и информатику до школске 2021/22.*

Упитник је бројао укупно 22 питања, од којих је седам било обавезно за све, а 15 условно-обавезно, пошто је њихово постављање зависило од одговора на претходна питања. Послат је на више од 350 адреса алумниста Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду, који су имали прилику да на њега одговоре током месеца фебруара 2023. године. Како обимност анкете и захтевна питања могу одвратити људе од учествовања у испитивању до краја, ауторке су настојале да пред учеснике не поставе тежак задатак. Питања су била једнозначна, са понуђеним одговорима и, већином, уз могућност дописивања сопственог одговора те попуњавање није захтевало више од пет минута. Основни циљ испитивања био је да се дође до одговора о томе колико је дипломаца запослено у библиотечно-информационој делатности, колико времена им је било потребно да дођу до посла, да ли су пре остваривања радног односа у библиотеци волонтирали и да ли би желели да промене посао. Од свршених студената библиотекарства и информатике који су запослени изван библиотечно-информационе делатности било је потребно сазнати којим се занимањима баве, да ли на послу користе знања стечена током студија, као и да ли би у будућности волели да се баве професијом за коју су се школовали. Први део упитника

⁸ Милан Васиљевић и Весна Вуксан, „Дипломци, где сте?“, *Панчевачко читалиште* 17 (новембар 2010): 15–19.

односио се на период студирања, док су се у другом делу налазила питања која се односе на време након студирања и запослење.

На анкету је одговорило 244 дипломца Катедре за библиотекарство и информатику односно 39,6 одсто укупне популације.

Резултати упитника

На самом почетку, испитаници су се изјашњавали о години уписа и години завршетка основних студија на Катедри (Графикон бр. 1 и Графикон бр. 2). Кроз анализу одговора може се увидети структура узорка. Примећује се да су међу испитаницима боље заступљене млађе генерације, односно студенти који су дипломирали после 2009/10. године, што је највероватније последица чињенице да је до њихових контаката било једноставније доћи. Најмање учесника било је из генерација дипломираних 1995/96. (4), 2002/03. (3), 2003/04. (4) и 2006/07. (3).

Графикон бр. 1

Графикон бр. 2

Треће по реду обавезно питање гласило је: „Да ли сте завршили још неки ниво студија на Катедри за библиотекарство и информатику?“ Највећи број испитаних дипломаца (105, 43 одсто) завршио је, поред основних, и мастер студије на Катедри за библиотекарство и информатику у Београду. Број оних који нису наставили школовање је готово идентичан – 103, односно 42,2 одсто. Тек 8,6 одсто учесника анкете (21) образовало се даље на неком другом студијском програму односно факултету, док је титулу доктора наука на Катедри стекло 15 испитаника.

Наставак школовања	Број испитаника
нисам ништа студирао/ла после завршених основних студија	103
само магистарске	4
само мастер	101
само докторске	10
и магистарске и докторске	2
и мастер и докторске	3
мастер, затим наставак школовања на другом студијском програму односно другој високошколској установи	1
наставак школовања на другом студијском програму, односно другој високошколској установи	20

Табела бр. 1

Четврто питање захтевало је од учесника да се присете евентуалне праксе коју су обављали за време студија: „Да ли сте у оквиру основних студија имали праксу у библиотекама, музејима, архивима, школама или другим институцијама образовања и културе?“ Потврдно је одговорило њих 189 (77,5 одсто), одрично 50 (20,5 одсто), док је петоро изјавило да се не сећа. Они који су потврдно одговорили добили су три додатна питања. Одговори на њих показују да се већина бивших студената сећа да је имала праксу у библиотеци (172). Мањи део испитаника обављао је праксу и у школи (28), архиву (24) и музеју (18). Да се радило о вишедневној пракси одговорило је 108 (44,26 одсто) учесника, док се једнодневних посета сећа њих 75. Вишенедељну праксу имала су 44 испитаника. Од посебног је значаја било њихово вредновање праксе оценом од 1 до 5. (Графикон бр. 3) Просечна оцена износи 3,62 што говори да су некадашњи студенти оценили праксу која је спровођена као врло добру.

Оцена праксе према мишљењу испитаника

Графикон бр. 3

Још једно од питања које је било намењено свим учесницима анкете гласило је „Да ли сте икада волонтирали на пословима у библиотеци, архиву, музеју?“ Могли су да изаберу један од два понуђена одговора, а одређеност је била готово уједначена – 125 (51,2 одсто) јесте, док 119 (48,8 одсто) није. Готово половина оних који су волонтирали (58) то су чинили за време студирања, с тим што је 15 њих наставило да волонтира и након дипломирања.

На обавезно питање „Да ли сте икада били у радном односу?“ 235 дипломаца (96,3 одсто) одговорило је потврдно. Од деветоро који до сада нису успели да се запосле, осморо су дипломирали након 2014. године, односно у време дејства забране запошљавања у јавном сектору. Као разлог за неостваривање радног односа седморо наводи да нису могли да нађу посао који одговара њиховом образовном профилу.

На питање „Да ли сте тренутно запослени у библиотечко-информационој делатности?“ 124 испитаника одговорили су потврдно, док је 111 одговорило одрично. Структура одговора према години дипломирања анкетираних приказана је на графикону бр. 4. На њему се јасно види да је међу особама које су дипломирале од 1995/96. до краја 2011/12. далеко више оних који су запослени у библиотечко-информационој делатности (84) од оних који то нису (33). Када су у питању генерације дипломираних од 2012/13. до краја 2021/22. ситуација је скоро обрнута, те је однос 40:87.

Популација која је одрично одговорила на претходно питање упитана је где ради, да ли би у будућности волела да се бави библиотечко-информационом делатношћу, да ли је претходно била запослена у овој делатности и, ако јесте, колико дуго. О томе где раде, испитаници су се врло разноврсно изјашњавали (Графикон бр. 5). Међу њима су 24 особе (21,6 одсто) запослене у ИТ компанијама, 19 (17,2 одсто) обављају послове администрације, рачуноводства, корисничке подршке, логистике, и слично, у националним и интернационалним компанијама, док су 10 (9 одсто) запослени у издавачким кућама, 12 (10,8 одсто) ангажовани у приватним школама језика, књижарама, установама културе или се баве превођењем, 10 (9 одсто) на факултетима, институтима, у фирмама које се баве интелектуалном својином и евалуацијом научног рада, 6 (5,4 одсто) у школи као наставник језика или информатике, и тако даље.

Графикон бр. 4

Графикон бр. 5

„На скали од 1 до 5, оцените колико су вам знања стечена на основним студијама корисна на послу, с тим да 1 значи најнижу оцену.“ Просек оцена које су дали бивши студенти запослени ван библиотечно-информационе делатности износи 2,9. Уколико се посматрају одговори запослених у ИТ сектору, она је нижа те износи 2,6, док су запослени у издавачкој делатности корисност знања оценили 3,9.

Већина ових испитаника (63; 56,8 одсто) у будућности би волели да раде у библиотечно-информационој делатности.

И међу дипломцима који тренутно нису запослени у библиотечно-информационој делатности, постоје они који некада раније јесу у њој радили, чак њих 30. Иако се баве другим пословима (а четворо је незапослено), 60 одсто (18) је изјавило да би у будућности желели да се врате библиотечно-информационој делатности.

Запослени у струци (124) изјашњавали су се о томе у којој установи раде (Графикон бр. 6). Највише их је у јавним (37; 29,8 одсто) и високошколским библиотекама (34; 27,4 одсто), мање у специјалним (19; 15,3 одсто) и националним (15; 12,1 одсто), најмање у школским.

Графикон бр. 6

Поред овога, били су упитани колико су брзо нашли запослење. Њих 40 (32,3 одсто) запослило се неколико месеци по дипломирању, 36 (29 одсто) у року од око годину дана, а 35 (28,2 одсто) након три или више година. Шесторо (4,8 одсто) је имало среће да започне радни однос већ током студија, троје је чекало тачно две године, двоје се запослило пре уписа на факултет, а двоје одмах по дипломирању.

Од 40 лица која су се запослила неколико месеци по дипломирању, чак 32 (80 одсто) су дипломирали пре 2011. године. То значи да је тек осам особа, од 154 које су студије завршиле од школске 2010/11. до 2021/22, имало среће да се у року од неколико месеци запосли да ради оно за шта су се образовали. Овај поражавајући податак недвосмислено показује у каквом се положају налазе школовани библиотекари од доношења Закона о библиотечно-информационој делатности.

На питање „Да ли бисте желели да промените посао?“ 88 (71 одсто) испитаника одговорили су „Не“, док се 27 (21,7 одсто) изјаснило да би мењало, под условом да остану у библиотечко-информационој делатности. Само шест особа изјавило је да би волели да не раде у овој делатности, док су троје били неодлучни. Ови одговори показују да су школовани библиотекарски запослени у струци, изузетно привржени својој професији.

Школовани, али не и дипломирани библиотекарски

Идеја професионалног образовања библиотекара живи међу припадницима библиотекарске професије у Србији деценијама. Провера компетентности почела је увођењем државног стручног испита 1928. за библиотекарске Народне библиотеке, да би наредне године он постао обавезан и за особље Универзитетске библиотеке у Београду. Усавршавање библиотечног кадра прокламовано је као један од два главна циља Секције Београд Друштва југословенских библиотекара (1931–1940) већ 20. новембра 1929. у позиву на прво окупљање. Нацртом Закона о јавним библиотекама (1936), на коме је Друштво радило, за позицију библиотекара се предвиђало обавезно факултетско образовање и положен државни библиотекарски испит.⁹ Потпуни је апсурд да је готово иста законска одредба на снази и данас, након 90 година рада на унапређењу система образовања библиотекара: за рад у библиотеци и даље је довољна факултетска спрема из било које области и положен стручни испит.

Понуда образовања за библиотекарске, иако споро, кроз деценије је напредовала. Тридесетих година одржана су прва стручна предавања и припремани први курсеви. Током Другог светског рата осмишљен је и извођен библиотекарски течај у трајању од годину дана.¹⁰ После рата се оснива Средња библиотекарска школа у Београду (1948–1979). Прва Група за библиотекарство формирана је на Универзитету у Београду тек 1963, а угашена две године касније. У овом сведеном прегледу ваља напоменути и да је у Новом Саду, на Катедри за мађарски језик постојао двогодишњи Смер за библиотекарство 1976–1994.¹¹ Од 1981. године на Филолошком факултету покренута је настава на двогодишњем Смеру за библиотекарство, да би ова академска дисциплина од школске 1991/92. почела да се изучава у оквиру четворогодишњих студија. Катедра за библиотекарство и информатику од тада ради у континуитету.

Број уписаних студената у протекле три деценије је варирао, али је, генерално, у паду. Тај податак стоји у вези са општом демографском сликом становништва, опадањем студентске популације, али и са појавом бројних приватних образовних институција широм Србије, које су умањиле ексклузивност Филолошког факултета и интересовање за студирање на београдском Универзитету. Специфично, у

⁹ А. Стошић, „Односи библиотека с јавношћу у Србији од 1919. до 1945. године“ (докторска дис., Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2025), 33.

¹⁰ Исто, 171–174.

¹¹ Библиотекарство се као академска дисциплина на Универзитет у Новом Саду вратило 2005. оснивањем трогодишњих академских студија на Педагошком факултету у Сомбору.

оквиру Факултета он је у вези и са губитком номинације *дипломирани библиотекар-информатичар* која се десила због прихватања Болоњског процеса.

Према подацима наведеним у монографији *Филолошки факултет Универзитета у Београду*¹² прве две генерације уписаних на студије библиотекарства и информатике бројале су по 66 бруцоша. Број уписаних је први пут осетно опао 1998/99. (на 50) што би се могло тумачити и тешком политичком и економском ситуацијом пред бомбардовање Србије 1999. Тринаеста уписана генерација (2004/5) била је најмалобројнија до тада са 39 бруцоша, а број студената на упису је до школске 2009/10. варирао (47 школске 2006/2007; 36 школске 2007/2008; 38 наредне 2008/2009). Од школске 2009/10, када је библиотекарство и информатика уклопљено у студијски програм *Језик, књижевности, култура* у оквиру болоњске реформе на Филолошком факултету, податке треба узимати са извесном дозом резерве јер не сведоче само о интересовању за ову дисциплину него и за језичке студијске програме на Факултету у целини (2009/2010 – 42; 2010/2011– 43; 2011/2012 – 50; 2012/2013 – 50; 2013/2014 – 51; 2014/2015 – 54; 2015/2016 – 61). Подаци из електронске базе студената Филолошког факултета сведоче о правом суноврату уписа наредних година: 2016/2017 – 48; 2017/2018 – 25; 2018/2019 – 28).

Школска година	Број уписаних студената ¹³	Од тога дипломирало (до јануара 2023)	процент дипломираних
1991/1992.	66	30	45%
1992/1993.	66	36	55%
1993/1994.	69	29	42%
1994/1995.	84	40	48%
1995/1996.	63	25	40%
1996/1997.	58	36	62%
1997/1998.	58	27	47%
1998/1999.	50	22	44%
1999/2000.	58	16	28%
2000/2001.	47	31	66%
2001/2002.	52	27	52%
2002/2003.	53	30	57%
2003/2004.	53	23	43%
2004/2005.	39	13	33%
2005/2006.	49	27	55%
Укупно	865	413	48%

Табела бр. 2

¹² Татјана Миленковић и Добринка Кузмановић, „Статистика о уписаним и дипломираним студентима“, у *Филолошки факултет Универзитета у Београду: Монографија*, приредиле Александра Вранеш и Љиљана Марковић (Београд: Филолошки факултет, 2016), 64.

¹³ Подаци преузети из: Миленковић и Кузмановић, Нав. дело, 64–67.

Варирао је и проценат дипломираних: од високих 66 одсто код уписаних 2001/02, до 11 одсто у последњој генерацији испитаника. Овај последњи податак вероватно сведочи посредно и о дужини студија. Укупан увид у проценат дипломираних од увођења Болоњског процеса не указује на то да је овом реформом повећана ефикасност студирања. (Табеле бр. 2 и 3)

Школска година	Број уписаних студената ¹⁴	Од тога дипломирало (до јануара 2023)	процент дипломираних
2006/2007. (Болоња).	47	30	64%
2007/2008.	36	19	53%
2008/2009.	38	17	45%
2009/2010.	42	17	40%
2010/2011.	43	20	47%
2011/2012.	50	18	36%
2012/2013.	50	20	40%
2013/2014.	51	18	35%
2014/2015.	54	21	39%
2015/2016.	61	14	23%
2016/2017.	48	17	35%
2017/2018.	25	6	24%
2018/2019.	28	3	11%
Укупно	573	220	37%

Табела бр. 3

Нема сумње да се окружење у којем је деловала Катедра за библиотекарство и информатику протеклих деценија драматично мењало, као ни да су се те промене негативно одражавале на интересовање за студије овог профила.

Са увођењем Болоњског система и акредитовања студијских програма по њему, студенти Катедре за библиотекарство и информатику изгубили су звање *дипломирани библиотекар-информатичар*, које су до тада стицали после основних студија. Од прве акредитације и увођења студијског програма Језик, књижевност, култура (ЈКК), после основних студија студенти са Катедре добијају звање *дипломирани професор језика и књижевности* (а након друге акредитације *дипломирани филолоџ*), с тиме што им се у додатку дипломе наводи студијски профил. Готово је излишно рећи да их то чини непрепознатљивим на тржишту рада и да им отежава могућност запошљавања.

¹⁴ За генерације уписане закључно са школском 2014/15. подаци преузети из: Миленковић и Кузмановић, Нав. дело, 67–68.

У протеклим годинама актуелни Закон о библиотечко-информационој делатности (2011) увео је додатну конфузију у проблематику номинације запослених у библиотекама. У одељку 10, који се односи на запослене у библиотеци, у чл. 46 наводи се:

„Послове дипломираног библиотекара могу да обављају:

а) лица са стеченим високим образовањем на студијама првог и другог степена у области библиотекарства и информатике, у трајању од најмање четири године и положеним стручним испитом;

б) лица са стеченим високим образовањем на студијама првог и другог степена у другим областима, у трајању од најмање четири године и положеним стручним испитом.“

али ипак не пише да су лица из става б) дипломирани библиотекари. Исти Закон, међутим, у члану 48, наводи да и звања која у себи садрже одредбу дипломирани додељује Републичка комисија за доделу виших стручних звања.¹⁵

„1) Запослени из члана 47. став 1. овог закона на стручним библиотечким пословима, након положеног стручног испита стичу основна стручна звања: књижничар, виши књижничар, библиотекар и дипломирани библиотекар.

2) Виша стручна звања на стручним библиотечким пословима су: самостални књижничар, самостални виши књижничар, виши библиотекар, библиотекар саветник, виши дипломирани библиотекар и дипломирани библиотекар саветник.“

На ове одредбе Закона наслонио се Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, који је у примени од 16. марта 2013. године, а Републичка комисија за доделу виших стручних звања по њему је донела прве одлуке 5. децембра 2013. Правилник занемарује чињеницу да стручни назив *дипломирани*, па и *дипломирани библиотекар* може стећи само лице „које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири године и лице које оствари најмање 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена... из одговарајуће области“, како то прецизира члан 110 Закона о високом образовању¹⁶. Пренебрегава се, затим, чињеница да је диплома јавна исправа коју издаје високошколска установа и коју потписују декан одговарајућег факултета и ректор универзитета којој тај факултет припада као организациона јединица. Потпуно се игнорише, најзад, и предвиђени начин стицања виших звања од основног, која садрже одређење *дипломирани*: она се морају, такође, стицати у високошколској институцији одговарајуће области, а никако одлуком Републичке комисије за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности.

Закон о библиотечко-информационој делатности је, несумњиво, у супротности са Законом о високом образовању, а пракса коју је увео Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој

¹⁵ „Закон о библиотечко-информационој делатности“, *Службени гласник Републике Србије* бр. 52 (2011), преузето 20. 9. 2024, <https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1>.

¹⁶ „Закон о високом образовању“, *Службени гласник Републике Србије* бр. 76 (2023), преузето 4. 3. 2025, <https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/2/reg>.

делатности коси се са основним интересима Филолошког факултета Универзитета у Београду, на коме се изучавају области библиотекарства и библиотечке информатике. Та пракса је протеклих година произвела на десетине (можда стотине) *дипломираних библиотекара* којима је сертификат о положеном стручном испиту Републичка комисија за доделу виших стручних звања заправо признала као диплому!

Закључак

Анкета *Каријера школованог библиотекара: дипломци Катедре за библиотекарство и информатику до школске 2021/22.* је обухватила скоро 40 одсто популације која има завршене основне студије библиотекарства и информатике на Филолошком факултету у Београду. У њој су учествовале све генерације дипломаца, мада не сразмерно.

Резултати показују да је већина обављала вишедневну или једнодневну праксу током основних студија и то најчешће у библиотекама. Ову врсту активности су некадашњи студенти оценили као врло добру (3,62). И поред стечене дипломе и практичне наставе, алумнисти Катедре најчешће волонтирају у библиотекама пре него што ступе у радни однос.

Важни су и подаци који се тичу даљег школовања. Већина испитаника (57,8 одсто) наставила је да се формално образује. Готово је једнак број алумниста који су стекли звање мастера на Катедри за библиотекарство и информатику у Београду (105, 43 одсто) и оних који се нису даље школовали (103, 42,2 одсто). Тек 8,6 одсто учесника анкете (21) изабрало је да се даље образује на неком другом студијском програму односно факултету, док је титулу доктора наука на Катедри стекло 15 (6,15 одсто) испитаника.

Добар податак је тај да је 96,3 одсто од укупног броја испитаника успело да се запосли, премда скоро половина ван струке. Одговори показују да би већина популације дипломираних на Катедри (187, 76,6 одсто) желела да ради у библиотечко-информационој делатности, али за то још увек многи нису добили прилику. Увиђа се да нарочиту потешкоћу да дођу до посла у библиотечко-информационој делатности имају генерације које су дипломирале од школске 2012/2013. надаље. Због потребе да се запосле, прихватају послове који су блиски делатности коју су студирали, док многи немају ни ту могућност.

Високошколско образовање библиотекара у свету постоји преко 140 година, а у Србији је први пут успостављено пре нешто више од 60. Па ипак, пред домаћом библиотекарском заједницом још увек је одговоран задатак прихватања професионалног образовања као норме неопходне за рад у библиотечко-информационој делатности. У оквиру тог процеса нужне су измене законске регулативе тако да се њима коначно констатују савремени систем образовања за библиотекарске који се изражава Европским системом преноса бодова и академска звања као основа за изградњу професионалне каријере, што су већ деценијама установљени критеријуми у земљама Европе и у САД.

Литература и извори:

1. Васиљевић, Милан и Весна Вуксан. „Дипломци, где сте?“. *Панчевачко читалиште* 17 (новембар 2010): 15–19.
2. Вранеш, Александра и Љиљана Маковић, приредиле. *Филолошки факултет Универзитета у Београду: монографија*. Београд: Филолошки факултет, 2016.
3. „Закон о библиотечко-информационој делатности“. *Службени гласник Републике Србије* бр. 52 (2011). Преузето 20. 9. 2024. <https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1>.
4. „Закон о високом образовању“. *Службени гласник Републике Србије* бр. 76 (2023). Преузето 4. 3. 2025. <https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/2/reg>.
5. Републички завод за статистику и Завод за проучавање културног развоја. *Култура 2022*. Београд: Републички завод за статистику, 2023. Преузето 30. 12. 2023. <https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G20236007.pdf>.
6. Селихар, Карла и Жељко Вучковић. „Библиотекарство у рајама живота: од школовања до запослења“. *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* 35 (новембар 2019): 10–14.
7. Стаматовић, Десанка. „Десет година Катедре за библиотекарство и информатику“. У *Сарадња, образовање, квалитет: зборник радова са међународној скупи одржаној у Београду од 5. до 8. децембра 2001. године*, главни уредник Александра Вранеш, 97–103. Београд: Филолошки факултет; Народна библиотека Србије, 2002.
8. Стошић, Анђела и Ана Ђорђевић. „Образовна структура запослених у високошколским и универзитетским библиотекама Србије“. *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* 37 (новембар 2020): 3–11.
9. Стошић, А. „Односи библиотека с јавношћу у Србији од 1919. до 1945. године“. Докtorsка дис., Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2025.
10. Стошић, Анђела и Ана Ђорђевић. „Образовна структура запослених у јавним библиотекама Србије“. *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* 35 (новембар 2019): 2–9.

EDUCATED LIBRARIANS: PROFESSIONAL OPPORTUNITIES AND CHOICES

Summary

From 1991/92 to the end of the 2021/22 academic year, 616 candidates completed their bachelor studies at the Department of Library and Information Science of the Faculty of Philology in Belgrade. Thirty years of continuous work in higher education of librarians was an occasion to examine professional opportunities and choices of graduates and identify the most important problems related to their employment.

In February 2023, an electronic questionnaire was sent to more than 350 alumni. The main goal of the survey was to obtain data on how many graduates work in the library and information sector, how long it took them to get a job, whether they volunteered before starting work in the library, and whether they would like to change jobs. Graduates of library and information science who are not employed in the library and information sector were asked what occupations they were engaged in, whether they used the knowledge acquired during their studies at work, and whether they would like to pursue the profession for which they were educated in the future.

244 graduates of the Department of Library and Information Science responded to the survey, or 39.6 одсто of the total population. The results show that most respondents work, or have previously worked, in the library and information sector. However, it is noticeable that the generations of graduates since 2011 have had difficulty finding employment in their profession, waiting longer for a job, or being employed in other sectors. The fact that out of 154 persons who completed their studies from the academic year 2010/11 to 2021/22 only eight people found employment in the profession in a relatively short time is particularly alarming.

Key words: Department of Library and Information Science, Faculty of Philology, University of Belgrade, educated librarians, employment, legal framework.